

Busta 79, inv. 1294

19 marzo 1848, cc. 17

Della Fabbricazione Del Sale

in Toscana

francesini l'effe d'approvazione
Manno

Allesandri l'effe d'approvazione
G. Garbani l'effe d'approvazione per la Toscana
M. Tini l'effe d'approvazione

La somma utilità di esaminare sotto il doppio punto di vista tecnico, ed economico quelle questioni che alle diverse industrie del Paese nostro si riferiscono, ed il favore col quale da quest'Accademia sogliono essere accolti siffatti argomenti, mi mossero già da gran tempo a por mano a delle ricerche scientifico-economiche sulla Produzione del Sale che avrei voluto presentarvi allorquando avessi potuto recare a compimento quegli studj pratici ond'io mi proponeva farvi conoscere i Risultati. Ma per circostanze diverse distolto da questi studj, chi sa quanto avrei dovuto ancora tardare ad intrattenervi di questo argomento, se esso non mi fosse favorito così opportuno da

1851
III
D
inppirarmi l'audacia di pre-
suntarvi il mio lavoro, così
com'è imperfetto ed appena ab-
bozzato fidando in quel cortese
compatimento cui mi avete
già in altre occasioni abitudi-
nato.

Non temete, o Signori, che io ven-
ga a compier fra Voi la
troppo facil missione di lan-
ciare invettive contro l'ini-
quissima tassa del Sale,
che a provarvene i vizj pur
troppo manifesti: ciò farebbe
fare oltraggio ad un'Accade-
mia, che avendo fin dal suo
nascere professate le più savi
e liberali Dottrine economiche,
dovè sempre condannare questo
genere d'Imposizione; ciò fa-
rebbe rompere la lancia con-
tro un Nemico che, sebbene fia
in pratica pur troppo ancor
potente e robusto, scientificamente
è pur fatto cadavere:
ma se, nel discorso della
Fabbricazione del Sale, dei
miglioramenti da introdurre
in questa Industria, degli Usi
di questa sostanza, mi avver-
rà invaire talvolta contro i

principj economici che la go-
vernano; io Vi prego fin d'ora
di volermi compatire e fensare,
poichè vi sono di quelle verità
che si fanno così prepotente-
mente sentire, ch'è riesce
impossibile il tacerle.

La questione del Sale importan-
tissima ovunque, che in
tutti i Paesi ha richiamato
la più seria attenzione degli
Scienziati, degli Economisti, e
dei Governi, ha poi una spe-
ciale importanza per la To-
scana; la quale per il numero
delle Sorgenti Salifere, per l'esten-
sione delle Spiagge marittime
pianeggianti e Depresse,
per la crescente deficienza del
Combustibile, e per la dolcezza
del suo Clima è interessantis-
sima a quei perfezionamenti
che in quest'industria si
introducono; La quale, per le
Condizioni e l'Entità della sua
Pastorizia e della sua Agri-
coltura deve attentamente os-
servare quelle esperienze, e
quegli Studj che si van fa-
cendo per l'applicazione del
Sale al Nutrimiento dei

Bettiami ed al miglioramento
della Cultura, La quale infine,
pagando il Sale più caro che
quasi tutti gli altri paesi,
ha più degli altri legittimo
desiderio di vederne abbassato
l'orbitante prezzo.

Il Sale che in Toscana va soggetto
al Monopolio fiscale vi è estrat-
to dall'Acqua del Mare eva-
porata merco il Calor Natu-
rale nelle Saline, che esistono
sul litorale Albano presso
Portoferrajo, e dalle Acque Sala-
te delle Moci Volterrane che
vengono riscaldate ed evaporate
col fuoco. Il Sig. Carlo Martelli
ha con molta accuratezza de-
scritti i vari sistemi usati
nella Saline Volterrane, e
più specialmente quello in-
trodotti, or son vari anni,
dal Professor Paolo Savi, fi-
stima che tuttora vi è in
vigore: talchè mentre mi di-
spenso dal ripetere ciò che
egli disse egregiamente nell'au-
reo suo Lavoro sulla Provin-
cia Volterrana, io mi limi-
terò ad accennare quei risulta-
ti generali donde muover

Devono le considerazioni che sono l'oggetto della presente memoria.

L'Acqua Salata che dai sette Pozzi che la forniscono giunge per via di Condotti al gran Serbatoio ove rimane tre giorni, vi è mescolata per modo che vi arriva saturata a 18° dell'Arometro di Beaumé, e ne esce avendo 20° gradi, per passare successivamente in due Caldaje di riscaldamento nelle quali è portata alla temperatura di 40° e 60° R.; finalmente è travasata nelle Caldaje di evaporazione, quando ha già 25° di Densità, ed ivi è portata all'ebullizione e, dopo sei ore, dà circa sei mila libbre ^{di Sale} ~~di Sale~~ per ogni Caldaja. L'annua produzione del Sale è di circa venticinque milioni Libbre ~~di Sale~~, e, se volessi tener conto di tutto il consumo reale del legno, che è minore in Estate, che nell'Inverno può calcolarsi che per ogni libbra di Sale si richiede una libbra di Legno che è Legno di Quercia, Cerro, o

Lecio rimasto ordinariamente
 per sei mesi nei Magazzini.
 Una porzione del Ligno è for-
 nito dai boschi dell' Ammini-
 strazione, una porzione è
 comprato dai privati, e seb-
 bene il costo del primo appari-
 sca sensibilmente inferiore, e
 può asserirsi che in realtà, e
 tenendo conto di tutti gli elemen-
 ti che lo costituiscono, il prezzo
 del Ligno alle Moje è di £ 4 1/2
 e le spese vive per ogni mille
 libbre di Sale consistono in £. 29.
 di mano d' Opere, e — £ 4. 50.
 di Combustibile, cioè d'un totale di £ 4. 79.
 alle quali farebbe d'uopo aggiun-
 gere le spese generali a me-
 scoscienza, dell' Amministra-
 zione, del mantenimento dei
 Locali, delle Calce e delle
 Machine, e l' Interesse del
 Capitale.

Ognun vede quanto sia forte la
 spesa del Combustibile deter-
 minata non tanto dalla cre-
 scente sua scarezza, quanto
 dalla difficoltà di trasportar-
 ne una così gran quantità
 in un sol centro di Consumo
 da Boschi lontani, attraverso

Strade scabrosissime, come mez-
 ze insufficienti e costosi; ed
 ognun vede quindi che la
 questione vitale di quest'in-
 dustria consiste nel diminuir-
 ne possibilmente il consumo
 e nell' esaminare se possa il
 Legno venir rimpiazzato da
 un' altro agente più economico.
 La coscienza di tali bisogni fece
 già adottare nelle Saline Vol-
 terrane i presenti sistemi
 di gran lunga più perfetti
 che gli antichi, e quei forni
 che meglio utilizzano il Calorico,
 facendo servire la fiamma
 istessa che riscalda le Caldaje
 d' evaporazione, ad operare la
 concentrazione dell' Acqua
 nelle Caldaje di riscaldamento:
 ma è tale ai giorni nostri
 l' attività impressa ad ogni
 ramo d' industria, tale la ne-
 cessità di progredire costante-
 mente per non esser lascia-
 ti addietro, in ispecie per tutto
 ciò che riguarda il rispar-
 mio del Combustibile, che
 già sembrano vecchi ed im-
 perfetti quei sistemi, che,
 pochi anni fa, meritavano

a buon Diritto, di esser tenute
in altissimo conto.

In Baviera, e nel Tirolo, a Riechenhall
e ad Hall si son fatti in questi
ultimi Anni i più accurati
Stadj; che io ho avuto la fortuna,
na di osservare personalmente
nelle Due Visite che ho fatto a
quelle Saline coll' intervallo
di tre Anni, e se ne farò qui
di sommariamente conoscere
i Risultati.

A Riechenhall ove giungono, per
via di lunghi Condotti le Acque
salate da Mirmire lontanissi-
me, si fanno disse per più
volte cadere da un' altezza di
Venti o trenta braccia a tra-
verso a Fapine sovrapposte, per
cui vengon portate Dai 5. ai
23. gradi per 100. ^{di concentrazione} Senza nessu-
na spessa di Combustibile. Nella
prima Visita che io feci a
queste Saline, vi trovai pen-
denti delle esperienze che si
erano intraprese al fine di
utilizzare il Vapore che si
sviluppa dalle Caldaje di evapo-
razione, facendogli operare
un primo riscaldamento dell' a-
cqua; ma tali prove andarono

fallite, e nella seconda mia
visita trovai soltanto adottato
un nuovo modello di forni
a reversero che hanno abbassa-
to il consumo del combusti-
bile a Cataste o, 309. per ogni
mille Libbre di Sale.

Di gran lunga più importanti
sone i risultati ottenuti nelle
Saline imperiali di Hall pref-
so Taufbrück nel Tirolo, ove con
Acqua di ricchezza ordina-
ria, e bruciando legna della
qualità indefiniva che a
Kriechenhall, si consumano
per mille libbre di Sale,
Cataste o, 183. Si pure la
fiamma dopo avere scaldato
la Calaja di evaporazione,
passa sotto quella di ripal-
damento, e quindi sotto i Pia-
ri di prosciugamento del
Sale; ma il gran risparmio è
dovuto ad un'ingegnosa di-
sposizione di Canali paralleli
situati al di sotto del Forno
per quali passando tutta l'aria
che va sotto la Griglia ad ali-
mentare la Combustione, si
giunge riscaldata dal calore
che d'ordinario si perde nelle

Pareti Dei Forni. Tutta l'Aria
 che giunge nel Forno dovendo
 passare attraverso quelli Ca-
 nali, la Combustione è co-
 stantemente alimentata dall'a-
 ria Calda; e ad impedire qua-
 lunque introduzione dell'Aria
 fredda durante la Carica del
 Combustibile, la porta Del For-
 no è munita di Doppia im-
 posta di Ferro, la prima
 delle quali viene aperta per
 lasciar passare il Legno che
 rimane fino alla Carica
 successiva sulla gruonia, la
 quale alla sua volta si apre,
 dopo che la prima è stata ri-
 chiusa, al momento di far
 cadere il Combustibile dentro
 il forno: per tal modo non
 solo viene impedita ogni co-
 municazione dell'Aria ester-
 na, ma si ottiene altresì
 del Legno disseccato in quel
 suo rimanere al disopra
 del forno, fra le due porte
 nell'intervallo che corre
 fra l'una Carica, e l'altra.
 Nelle Saline di cui vi ho parlato
 e generalmente ovunque
 si consumano Legna da ardere,

vengono queste misurate a Volume,
 e non a peso che è si va-
 riabile a seconda dell'età della
 pianta che lo forma, della Sta-
 gione in cui fu tagliato,
 dello stato igrometrico e di molte
 e molte ragioni che rendono
 questo sistema di Misurazione
 fallacissimo e tale che egli è
 ben difficile prenderlo per
 Base di stabile Calolazione.

Per istituire peraltro un con-
 fronto fra i Consumi delle no-
 stre Saline ove le legna son
 misurate a peso e quelli delle
 Saline Bavare e Tirolesi, io
 prendo per base il Peso di
 Libbre 3000. per ogni Catasta
 di Braucia 18. Cube di Legna
 forte qual'è quello consumato
 alle Mage e trovo che per pro-
 durre Mille libbre di Sale, si
 consumano in Toscana Cataste 0, 333.

in Baviera " " 0, 309.

in Tirolo " " 0, 183.

lo che dà un risparmio nel
 metodo tirolese di Cataste 0, 15.
 per ogni mille libbre di Sale,
 che condurrebbe ad un'annua
 Economia di oltre tremila
 Cataste, ossia quasi

cinquantamila lire.

Ma nei Paesi cui il Cielo ha concesso una temperatura Calda, un litorale esteso, copioso, e poco adattato alla Cultura, sembra, in vero, doverci ricercare se non converrebbe profittare dell'Acqua marittima e del Calore del Sole che dalla Natura ci vengono dati senza spesa veruna. Infatti su varie spiagge d'Italia, e delle fue Isole, non che della Francia, esistono fino ad antiquo delle Saline, nelle quali l'Acqua del Mare è recata per Canali tortuosi e lunghiissimi, con insensibil pendio, onde per molto tempo rimanga in contatto coll'Aria, innanzi di giungere nei grandi Serbatoy ove rimane finchè non passa successivamente in più bacinii, presentando sempre la maggior possibile superficie all'azione diretta dell'Aria. A tal effetto l'altezza dell'Acqua nei Serbatoy e nei diversi bacinii non oltrepassa mai i nove foldi di braccio e per rinnovare spesso le

superficie direttamente esposte
 all' Azione Dell' Aria Per' opera
 cura precipua Del Salinatore
 di farla spesso passare, Dall' uno
 all' altro bacino, facendole per-
 correre il piu' lungo spazio
 possibile in Canali a Solif.
 fino pendio, che vengono per-
 cio' murati di un vanto e
 ben inteso sistema di Catarat-
 te; condotta per tal modo l'acqua
 ai 15. gradi di saturazione,
 si fa passare negli ultimi
 Compartimenti ove deposita
 il Sale. Sono diversi i Metodi
 usati nelle Saline di varj
 Paesi, a seconda della varie-
 ta' nella Temperatura, nella
 natura Del suolo, nelle diffe-
 renze di livello; ma ovunque
 queste Saline presentano
 gl'immensi vantaggi di
 poter essere stabilite in ter-
 reni che farebbero altrimenti
 infruttiferi e spesso malfa-
 ni, di render salubri dei
 Paesi sovente paludosi tenen-
 dovi il terreno coperto dall'acqua
 salata nella Stagione estiva,
 di utilizzare un'acqua ed
 un Agente di Evaporazione

che nulla costano, di richieder
una Mano d'Opera del tutto
minima, e di fornire il Sale
in località donde è general-
mente facile l'esportarlo coi
mezzi i più economici. A
tutti questi vantaggi osta per-
altro la cattiva qualità che
vien rimproverata al Sale
proveniente dalle saline ma-
rittime, dovuta ai Sali di
Magnesia e di Calce che l'or-
dinario ritiene; ma grazie ai
perfezionamenti introdotti in
questa Industria nel mezzo
giorno della Francia, grazie
soprattutto ai preziosi lavori
dell'illustre scopritore del
Bromo, si è giunti ad estrar-
re dalle Acque del Mare un
Sale che per nessun conto la-
cede al Sale prodotto nelle Sa-
line continentali, e ne so-
ftiene infatti vittoriosamente
la concorrenza. Un tale resul-
tato è tanto più prezioso in
quanto che non richiede verun
aumento di spesa, ma solo
un accurata e continua at-
tenzione ai gradi di Saturazio-
ne dell'Acque; la quale dai 18.

8
ai 22. gradi suol depositare
Del Solfato di Calce poco solu-
bile; Dai 25. ai 29. Deposita il
Chloruro di Sodio quasi puro,
ed al di là di questo limite sol-
tanto incominciano a De-
positarsi con esso i Sali di
Magnesia, e di potassa, i
primi Dai 29. ai 32; ed i
secondi verso i trentasei
gradi. Deve quindi il Sali-
matore tener costantemente
netti i Bacini Dal Solfato
di Calce che a mano a ma-
no vi si Deposita, e non
soffrir mai che l'acqua
oltrepassi i 29. gradi di sa-
turazione. a tal effetto ag-
giungendovi opportunamente
dell'acqua men saturata,
e lungi Dal lasciar fecare
i bacini quando se ne vuol
estrarre il sale, Deve anzi
ritrarne prima le Acque
Madri che vengono condotte
in altre speciali saline che
per giusta riconoscenza son
chiamate generalmente Sali-
ne Balard. Queste Acque
non han già lasciato nelle
prime saline tutto il loro

Cloruro di Sodio, il quale si
deposita successivamente me-
scolato al solfato ed ai diversi
Sali di Magnesia, e di Potassa
che si separano nel corso dell'in-
verno. Questi Sali chiamati
comunemente sali d'Inverno
vengono utilizzati nella fabbri-
cazione dei prodotti Chimici;
talchè oltre al Sal Marino quelle
Saline producono dei Solfati
di Magnesia, e di Soda, e
dell'Allume: la Salina di Ba-
gnas che produce annualmen-
te

200000. Q. M. di Sal Comune, dà altresì

20000. Q. M. di solfato di Magnesia, e

50000. Q. M. di Solfato di Soda.

Sebbene io mi accorga di avervi già
pur troppo lungamente lediato
con fredde ed imperfette Descr-
zioni tecniche, e con aride
cifre, pure devo rimproverarmi
l'imperfezione sensibilissima
di questo lavoro, privo com'egli
è di disegni, di estese considera-
zioni scientifiche e di quegli
spatti calcoli industriali che
avrei pur voluto presentarvi:
a completarlo per quanto io
posso, mi reherò ad onore

Di offerirvi in una delle più vicine Adunanze quei più precisi e completi Documenti e Disegni che ritengo, e fin d'ora vi assumerò quelle applicazioni al Paese Vostro che vorrebbero essere l'oggetto di studj speciali ed accurati, quali io bramerei poter intraprendere o meglio ancora che altri di me più capace e più libero intraprendesse.

Il Sale di Portoferrajo è presso di Noi meritamente avuto a vile per la sua qualità, e, venduto a vil prezzo serve per la maggior parte ad usi industriali; eppure proviene da quelle istesse Acque del Mediterraneo che alimentano le Saline della Provenza, ed è prodotto per il beneficio in- flusso dei Raggi Solari che in vigore non la cedono certamente a quelli che forniscono ai Francesi quel Sale di cui ho l'onore di preferirvi un Campione.

Un vasto ed utilissimo Campo di Ricerche è quindi aperto a chi voglia proporsi la Missione

in apparenza così modesta, ma
 realmente sì nobile, di mi-
 gliorare la qualità del Sale pro-
 veniente dalle nostre saline
 littorane, e di renderne mag-
 giore e più facile la produ-
 zione; ~~è~~ chi si facesse a ri-
 cercare se alcuni dei terreni
 paludosi che sulle nostre
 spiagge giacciono inutili
 con danno gravissimo di quei
 miseri abitatori, se quelli
 specialmente che più ribelli
 si addimostrano agli sforzi
 dell'Arte che render li vor-
 rebbe alla cultura, potessero
 venir consacrati alla salifi-
 cazione, togliendone ogni
 acqua dolce, e tenendoli
 coperti coll'acqua salata in
 quelle stagioni appunto in
 cui sogliono emarrarne le più
 pestifere esalazioni. Degli stru-
 ti di vario genere farebbero a
 ciò necessarij onde conoscere
 la topografia della località, le
 sue condizioni idrauliche, ed
 igrometriche, ed in specie
 la natura del suolo: non tut-
 te le qualità di terreno consen-
 tono che vi si formino delle

Saline, nè la scienza è giunta per anco a fornire all'industria una guida sicura in siffatte ricerche, ma sembra che possano i terreni disadatti venir ricuoperti utilmente con altre terre di trasporto, fuor che con successo già praticato in alcune Saline della Francia.

Molte sorgenti salate si rinven-
gono in Toscana, e molte
altre potrebbero probabilmente ritrovarsi ove non fossero barbaramente accese per la dura legge fiscale; ed alcune di esse potrebbero per avventura trovarsi in condizioni convenienti per sperimentare utilmente l'azione calorifica del Sole, o per ottenere il Combustibile a miglior prezzo che nelle attuali Saline ove il costo del trasporto sta in proporzione surfurata col suo valor primitivo.

La Toscana consuma circa Venti Milioni di Libbre di Sale all'Anno, di cui circa quattro Milioni nelle Isole

per la Salazione Del Sale; tal
che può calcolarsi che ogni
individuo consumi circa Do-
Vici libbre all'Anno.

L'unito Prospetto desunto da docu-
menti ufficiali comunicati
alle Camere francesi, vi farà
conoscere il prezzo del Sale in
quasi tutti i Paesi di Europa;
ed il consumo personale per
quelli per i quali ho potuto rin-
venire ^{il} ~~il~~ ^{consumo} ~~consumo~~, ed esso vi farà ^{vedere} ~~vedere~~
questa tristissima veri-
tà che la Toscana è il Paese
nel quale si ha il massimo
prezzo del Sale, ed il minimo
consumo di questa così necessa-
ria sostanza. Ed in vero non
è l'industria, non la Pasto-
rizia, non l'Agricoltura che
colgano fra noi il Sale al
consumo degli Uomini: ove
sono fra noi quelle fabbriche
di prodotti Chimici che eser-
tano una sì benefica e ge-
nerale influenza sull'Indus-
tria, ove l'applicazione del
Sale al Nutrirmento Dei greg-
gi ed al miglioramento Dei
Campi? Io sono troppo ignorante
delle discipline Agrarie e parlo

(a) a tal uopo intraprese,

ad uomini troppo esposti in
 siffatti Studj per intrattener-
 vi delle molte esperienze, e
 specialmente dei bei lavori
 del Boussingault. Se non si
 è giunti per anco a ben de-
 terminare in quali terreni
 il Sale sia realmente utile,
 ed in quali dosi ed a quali
 condizioni, vien peraltro ora
 mai universalmente rico-
 nosciuta la sua utilità, in
 specie sui terreni calcarei
 nei quali trovandosi in
 contatto col Carbonato di
 Calce sembra dar vita al
 Murato di Calce la cui Deli-
 quescenza favorisce singolar-
 mente la conservazione e
 l'assorbimento dell'umidità;
 ed al Carbonato di Soda che
 rimpiazza ove manchi il
 Carbonato di Potassa la cui
 utile influenza sulla Vega-
 zione viene universalmente
 riconosciuta. Se peraltro
 molti Studj si richiedono
 ancora per determinare
 l'Azione del Sal Marino sulla
 Vegetazione, non può dirsi
 lo stesso per ciò che riguarda

la pattrizia, essendo oramai
 la scienza in possesso di
 numerose e concordanti esperien-
 ze che provano la sua be-
 nefica influenza sulla Salu-
 te e sulla Nutrizione Degli
 Animali.

Ma invano si affatica la scienza
 per diuoprive nuove for-
 genti salifere e per far ri-
 cerca di migliori e più per-
 fetti sistemi di estrazione
 Del Sale; invano esperimenta
 i suoi benefici effetti sulle
 industrie le più vitali, inva-
 no proclama per bocca dei
 più dotti Fisiologi esser de-
 necessario al Corpo umano,
 il quale risente nocivamente
 dalla sua Privazione. Il
 Monopolio, sicuro nella sua
 cinta di Armati non cura i
 migliori sistemi di fabbrica-
 zione, rende impossibile
 qualunque utile applicazio-
 ne di questa ~~sub~~ sostanza
 e ne impone crudelmente
 la parzial privazione a
 chi non può raggiungerne
 il mostruoso prezzo. A chi
 propone migliori sistemi

Si risponde con ragione
 pur troppo logica, che que-
 sti non potrebbero che a
 modificazioni di prezzo del
 tutto insensibili di fronte al
 prezzo di vendita; ed a chi
 addita nuove sorgenti, ecco
 la risposta che faceva dall'alto
 della Tribuna uno dei più
 Illustri Pari di Francia: " Que-
 sto Eccitamento dato alla spe-
 culatione coll' abbandono dei
 Privilegi del tesoro a tutti gli in-
 ventori che si presenterebbero,
 provocherebbe senza dubbio
 altre sorgenti di Depositi
 Saliferi in un gran numero
 di Dipartimenti, e darebbe
 a questa industria progressi.
 Ma un estinzione che scov-
 cerrebbe tutte le combi-
 nazioni della Previdenza am-
 ministrativa " " le ri-
 cerche già fatte non permet-
 tono di mettere in dubbio
 la gravità di questi timori
 ne d'ingannarsi sulle pe-
 ricolose conseguenze di un
 aumento di fabbricazione
 che cagionerebbe la rovina
 delle intraprese esistenti,

„ il cui prodotto già troppo ab-
 „ bondante eccede il bisogno
 „ Dei Consumatori... Non Deplo-
 „ rate, o Signori, coll' illustre
 Oratore la misera condizione
 Dei Francesi che, pagando il
 Sale quaranta o cinquanta
 Centesimi il Kilogramme, fa-
 ranno due crazie la libbra,
 sanbbero esposti, senza la sua
 previdenza, alla sventura
 di vederne aumentata la pro-
 duzione e diminuito il prez-
 zo? Di quei Francesi che ora
 consumano sette Kilogram-
 mi di Sale per individuo,
 e che, al dire di Chaptal, ne
 consumavano venti allorquan-
 do era esente da Tassa?
 Vi ha invero pur troppo di che al-
 tamente deplorare un siffatto
 linguaggio di un' uomo di Stato,
 di un Legislatore di un popolo
 civilissimo, e vi ha di che con-
 solarsi contrappoendogli quelle
 di un Ministro inglese, il
 quale nel Parlamento diceva
 che, come Uomo, come Cristia-
 no, come Uomo di Stato, come
 Ministro di uno Stato Cristia-
 no, la sua Coscienza non

gli consentiva di mantenere
 un'imposizione cui man-
 cano le Basi dell'Equità e
 della Giustizia. Ed in quali
 tempi, in quali condizioni il
 Governo inglese prendeva egli
 l'iniziativa di sì nobile ri-
 forma? All'uscire appunto da
 quella lotta formidabile che
 solo quel Paese avea sostenuto
 contro la colossale potenza Na-
 poleonica, mentre le finanze
 dello Stato erano in condizione
 disastrosa; ed il risultato ne fu
 l'aumento immediato del 92.
 per 100 nel Consumo di questa
 sostanza. In Prussia una
 riduzione di Prezzo del 20. 1/2
 produsse un aumento del 25
 per 100 nel Consumo; e nel Gran
 Ducato di Baden una dimi-
 nuzione di prezzo del 33. per 100 fe-
 ce quadruplicare il Consumo.
 Da questi esempi si è voluto desu-
 mmer la regola che l'Eranio
 pubblico possa riguadagnare
 nell'aumento di Consumo
 quello che perde nella dimi-
 nuzione della Tassa; e, seb-
 bene io creda che un tal
 compenso diminuisca not-

bilmente i sacrificii che sif-
fatte benefiche misure impon-
gono allo Stato, non voglio
dissimulare che sacrificio
esiste di fatto e che dev'essere
senza timore affrontato. Quan-
do nella scomposizione gene-
rale dello Stato, nell'applica-
zione delle più salutari teorie
si ritrova per via un'impo-
sizione che, per servirmi della
giusta espressione del Rousseau,
fa pagar molto a chi ha po-
co, e poco a chi ha molto, che
simile figura in così gran
proporzione nell'Uscita del
fiscato è insensibile al Ricco,
che ripugna a ~~tutti i prin-~~
~~cipi a tutti i principii emi-~~
stabiliti, e che priva l'uo-
mo almeno parzialmente
di una sostanza necessaria
per suo organismo animale,
ogni sacrificio dee farsi per
torta di mezzo, o per dimi-
nuire almeno i malefici
effetti. Si fan pure immen-
si sacrificii per attuare quelle
ottime istituzioni che sem-
brano dover assicurare la
nostra vita politica e nazionale;

e perchè dovranno pesarsi i
 Sacrifizii allora soltanto quan-
 do influiscono direttamente
 sul benessere dell'immensa
 maggioranza dei Cittadini?
 I nostri Poveri poco intendono
 generalmente a quelle nuove
 istituzioni che ci ricomman-
 di gioia, e se vogliamo affe-
 zionarli al nuovo ordine
 di cose, facciamo che anche
 su loro dipendano i benefici
 effetti di quello spirito di refor-
 me che qual fluido elettrico
 rapidissimamente percorren-
 do per le contrade europee,
 penetra ardito in tutti quei
 Reami di pubblica Ammini-
 strazione ove trova del ma-
 le da radicare, o meglio
 da operare: e mentre
 propagiamo delle generazioni
 capaci d'intendere un più
 nobile linguaggio, parliamo
 frattanto quella parola che
 più universalmente può
 essere intesa la parola del
Benessere. Napoli, Roma, e
 Piemonte inaugurarono il
 loro risorgimento colla di-
 minuzione del prezzo del Sale;

e perchè la Toscana Dovrà ella
 rimanere addietro? Non fu
 ella forse l'autefiguana di
 tutte le Riforme economiche?
 Sono forse le sue finanze più
 esauste che le Pontificie? Sono
 forse fra noi minori che al-
 treve le speranze di nuovi
 incrementi nell'Industria,
 nell'Agricoltura, e nei commer-
 cii? Per la Toscana non
 basta imitare quell'esempio
 che non avrebbe dovuto la-
 sciarsi dare. Essa deve alla
 sua gloria, ai suoi vecchi
 principii economici, ai suoi
 bisogni una Riforma più
 radicale, la riforma della
 quantità non solo, ma oltre
 di dell'indole della tassa del
 Sale. Il Monopolio non può
 vivere in un Paese che da
 tre quarti di secolo parla di
 libertà commerciale; ed io
 faccio voti non solo perchè
 venga abbassata la Tassa sul
 Sale, ma altresì perchè ne
 venga cambiata l'indole,
 perchè al Monopolio succeda
 un sistema d'imposizioni
 che si ravvicini al sistema

eche,
 ordinario, mentre assicurò
 le Rendite Dell' Erario Lapi,
 in certi limiti almeno, li-
 bero il Campo alla Concorrenza
 Delle industrie private, e
 renda per tal modo possibili
 quei migliori sistemi, e quel-
 le nuove applicazioni, che
 a seconda dei bisogni, e
 Delle condizioni nostre non
 mancherebbero certamente
 di sorgere sotto un benefico
 regime di libertà.

Baldoni Lippi

21 Maggio 1848.

[Faint, illegible handwritten text in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwritten text in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Prezzo del Lib. in Valigia

10

Austria	Le Lib. 100 Costano	£ 4,07	—	£ 10,59
Baden	—	6,11	—	6,11
Baviera	—	6,52	—	8,56
Belgio	—	10,18	—	11,74
Danimarca	—	6,62	—	—
Spagna	—	11,65	—	—
Assover	—	4,07	—	5,40
—	—	8,56	—	—
Uepe	—	8,70	—	10,75
Vai Bapi	—	9,05	—	—
Russia	—	2,62	—	—
Svezia	—	1,25	—	10,30
Russia	—	9,08	—	—
San - Meynard	—	7,74	—	—
—	—	6,81	—	1,30
Portogallo	—	7,92	—	—
Wurtemberg	—	16,28	—	20,25
Francia	—	20	—	21,67
Toscana	—	—	—	—

